

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

DOCUMENTAÇÃO E SALVAGUARDA DA ARQUITETURA MODERNA NA CIDADE DE BAURU-SP

*Rosío Fernández Baca Salcedo**

* Profª. Drª. do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da UNESP, Bauru, e-mail: rosiofbs@faac.unesp.br

Resumo

Diante da deterioração, descaracterização e destruição do patrimônio edificado na cidade de Bauru, em 1998, Salcedo e os alunos da disciplina Técnicas Retrospectivas do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNESP desenvolveram a pesquisa: “O Centro da Cidade de Bauru e o Patrimônio Arquitetônico”, onde foram indicados como edifícios significativos para a cidade, o prédio da Prefeitura e o edifício Brasil Portugal, entre outros, ambos representativos da arquitetura moderna. Considerando a importância do movimento moderno e de sua influência na arquitetura de Bauru, em 1998, deu-se início ao Projeto de Extensão Universitária: “Arquitetura Moderna na Cidade de Bauru”, junto ao Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Universidade Estadual Paulista (UNESP), desde então, conta com a participação de alunos de iniciação científica. Os objetivos deste projeto são documentar historicamente e metricamente tanto o projeto original como o projeto construído, analisar o estado de conservação do edifício, propor diretrizes para a salvaguarda desse patrimônio edificado e encaminhar as instâncias de tombamento nacional, estadual e local. A pesquisa aborda a arquitetura moderna e sua influência em Bauru e, as teorias sobre a salvaguarda do patrimônio edificado. O trabalho de campo consiste no levantamento métrico, fotográfico e o estado de conservação do edifício. De 1998 a 2004 foram documentadas algumas obras dos arquitetos Fernando Pinho, Zenon Lotufo, Slioma Selter, Oswaldo Côrrea Gonçalves, Roberto José Goulart Tibau e Ícaro de Castro Melo. Os resultados demonstraram que, a maioria dos edifícios está em regular estado de conservação, apresentam ampliações e acréscimos na estrutura física. Para a salvaguarda desse patrimônio foram propostas diretrizes. Pretende-se contribuir com a documentação e salvaguarda da arquitetura moderna, com a preservação da história e memória da cidade de Bauru, do Estado de São Paulo e do país como um todo.

Palavras-chave

Arquitetura moderna, documentação, salvaguarda.

Abstract

The patrimony of the City of Bauru was deteriorate and destroyed, when in 1998, Salcedo and some students of Retrospective Techniques from the Architecture

and Landscape Architecture of the State of São Paulo University (UNESP), developed the research “ Bauru Downtown and The Architecture Patrimony”. This study focused some significative buildings, one of those, is the City Hall and building called Brazil Portugal, both representatives of the Modern Architecture. Considering the Modern Architecture and its influence in the City of Bauru, in 1998, the Project “Modern Architecture in the City of Bauru” was presented, together with the Department of Architecture, Urbanism/City Planning and Landscape Architecture of UNESP. The objectives of this Project is to document historically and metrically the original project and the project that was actually built, analyze the status of conservation of the buildings and propose directions to safeguard this patrimony and conduct the local, state or federal instances. The field study consists in metric and photographic survey to determine the status of preservation of the buildings. From 1998 to 2004, architects like Fernando Pinho, Zenon Lotufo, Slioma Selter, Oswaldo Côrrea Gonçalves, Roberto José Goulart Tibau and Ícaro de Castro Melo documented some works. The results demonstrated that the status of conservation of the buildings is reasonable and they have gone through amplification, additional physical structure. To safeguard this patrimony, some directions were proposed. It's intended to contribute to the documentation and preservation of the History and memory of the City of Bauru and of Brazil as a whole.

DOCUMENTAÇÃO E SALVAGUARDA DA ARQUITETURA MODERNA NA CIDADE DE BAURU-SP

Introdução Arquitetura Moderna e sua Influência em Bauru

Abordar sobre a arquitetura moderna na Cidade de Bauru nos leva a definir os grandes mestres da arquitetura moderna internacional e sua influência no Brasil, através das escolas de Belas Artes do Rio de Janeiro e da Politécnica de São Pulo.

A arquitetura moderna começa com o uso do concreto, vidro e ferro, segundo Koch (1996, p. 63) estes materiais:

são experimentados ao longo do século XIX pelos engenheiros e, por volta de 1900, adotados pelos construtores. Os elementos arquitetônicos do estilo Liberty, plasmados com finalidade ornamental, e, em parte, também, as realizações do Expressionismo, ainda estavam voltados para a união das decorações e da estrutura estática. Já os inovadores do século XX teorizam uma nova estética, cuja divisa é formulada desde 1896 por L. H. Sullivan: "Form follows function" (a forma deriva da função). A isso corresponde a recusa da ornamentação (Otto Wagner: "O ornamento é um crime") em todas as partes do edifício em que não seja componente essencial da construção. A estrutura é evidenciada como valor estético em si. Privilegiam-se o cubo e o ângulo reto. Edifícios compostos por elementos pré-fabricados, arranha-céus residenciais e de escritórios sem adornos e funcionais, edifícios religiosos, assim como grandes obras de engenharia em concreto, aço e vidro evidenciam a marca da arquitetura moderna.

A concepção projetual na arquitetura moderna se despoja de todo elemento ornamental, os elementos empregados devem ter uma função. A partir do arranjo dos espaços internos e de sua relação com o contexto, a forma de uso da nova tecnologia: concreto, ferro e vidro, da relação usuário/espço, entre outros, surgiram as correntes na arquitetura moderna.

No Brasil, a arquitetura moderna teve origem nos movimentos modernizadores propiciados na Semana de Arte Moderna de 1922. Artigas (1999, p. 107) ressalva que, "o movimento era suficientemente aberto a todas as artes para poder assimilar no seu desenrolar as inquietudes que se foram acumulando no meio

dos intelectuais, artistas, arquitetos e construtores capazes de traduzir os acontecimentos europeus diretamente ligados à arquitetura”. Na Semana de Arte Moderna de 1922, foi forte a influência dos textos de Le Corbusier, que mais tarde teria sua contribuição com a arquitetura moderna no Brasil, através da elaboração do projeto para o edifício do Ministério no Rio de Janeiro. Também, a arquitetura moderna no Brasil, mais especificamente a escola de Arquitetura de São Paulo teve a influência de outro relevante arquiteto Frank Lloyd Wright.

Segundo Bruand (1991, p.90-91), apesar de que a obra de Warchavchik em São Paulo, rompeu cronologicamente com a arquitetura tradicional, é a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, que na década de 30 liderada por Lúcio Costa e inspirada em Le Corbusier deram a grande virada na arquitetura. Como ressalta Bruand (1991, p. 89-90), foi durante a estadia de Le Corbusier no Rio, em 1936, que marcou profundamente os arquitetos que com ele trabalharam no projeto do Ministério da educação e Saúde, a partir de cinco pontos básicos:

O método de trabalho

1. As teorias de Le Corbusier, particularmente os cinco pontos da arquitetura nova – pilotis, terraço-jardim, planta livre, fachada livre, janelas na horizontal .
2. A preocupação com os problemas formais
3. Le Corbusier não era somente arquiteto, mas também pintor e escultor. As preocupações estéticas assumiam sempre para ele um papel preponderante, conforme os slogans presentes em seus escritos sobre arquitetura, após 1923. Adepto de formas simples e geométricas, clássico por excelência, exaltou desde o início a pureza absoluta, através do jogo de volumes a luz.

A valorização de elementos locais

Seduzido pela natureza tropical, ocorreu de imediato a Lê Corbusier explorá-la e aproveitá-la como elemento complementar da arquitetura.

Nos projetos de arquitetura, Le Corbusier valorizou o emprego de elementos locais como os azulejos originários de Portugal, o granito cinza, a palmeira imperial, entre outros.

Por outro lado, no começo do século XX, a influência de Wright foi forte nos arquitetos de São Paulo. Arquitetos cujos projetos sofreram grande influência do mestre norte-americano, produto do ensino da escola paulista. Bruand (1991, p.270) destaca que tanto a arquitetura racionalista como a orgânica de Wright foram partidárias da tecnologia moderna, “só a aplicação que fizeram dela com finalidades plásticas não foi a mesma”.

Também Bruand (1991, p.270-271) expressa que a arquitetura orgânica pode ser deduzida a quatro elementos principais:

1. *Modéstia aparente*, sensível principalmente no aspecto externo do edifício e na maneira de situá-lo. [...]. A simplicidade formal desta, levando à elaboração de volumes geométricos na arquitetura orgânica, por um outro tipo de simplicidade, marcada por uma preocupação de diluição na paisagem, por um desejo de confundir-se com a natureza, onde ressurgem um velho fundo romântico.
2. *Preferências por materiais tradicionais*, sempre que suscetíveis de adaptar-se ao programa focalizado.[...]. Por outro lado, estes materiais eram freqüentemente utilizados sozinhos, particularmente nas casas ou edifícios de pequenas dimensões. Essa escolha coerente decorria da atitude anterior: a integração no contexto por meio da simbiose com a natureza era facilitada pelo emprego de matérias-primas diretamente emprestadas da natureza, como a pedra e principalmente a madeira, ou resultante de transformações primárias conhecidas desde a Antiguidade, como o tijolo e a telha, cuja cor se harmoniza facilmente com as tonalidades do solo e vegetação por causa do caráter ainda muito natural desses produtos artificiais.
3. *Rejeição do tipo Standard e da estrutura modulada* como base da composição arquitetônica. Reagindo contra uma civilização dominada pelo mito da máquina, os partidários da arquitetura orgânica não admitem que sua arte possa partir de dados estritamente materiais e obedeça a cânones rigorosos ditados pelas possibilidades da indústria ou por regras

de proporção. Como consequência, eles insistem no lado individual de cada realização, nos motivos psicológicos que a orientaram; recusam todo sistema de ordenação rítmica, sejam quais forem suas fontes de inspiração.

4. Primazia absoluta do interior sobre o exterior. Partindo do princípio de que uma construção tem por objetivo essencial fornecer ao homem espaços protegidos necessários à sua vida quotidiana e suas atividades, os arquitetos orgânicos chegam a conclusão de que a concepção de um edifício é guiada exclusivamente por sua disposição interna; portanto o aspecto externo deve traduzir essa disposição, compartilhar de suas linhas principais e não ter uma personalidade própria, fruto de uma preocupação estética.

Tanto a arquitetura racionalista de Le Corbusier como a arquitetura orgânica de Wright fez uso da planta livre nos projetos, o uso do espaço livre como a vegetação deveria ser organizado na concepção do projeto corbusiano, em tanto que a vegetação na sua forma natural era integrada aos projetos de arquitetura de Wright. Ambas tendências influenciaram a arquitetura moderna no Brasil. A concepção dos espaços internos, do contexto, da tecnologia, entre outros determinaram o projeto.

Os arquitetos cariocas e paulistas sofreram a influência de estes dois grandes mestres da arquitetura moderna, a princípio materializada através de projetos de arquitetura nas grandes capitais para depois espalhar nas cidades médias, como mostra a relevância e significado da arquitetura moderna a serviço das necessidades do homem e da sociedade como um todo.

A arquitetura moderna que representa as organizações sociais, econômicas, culturais, tecnológicas, de uma determinada sociedade, num determinado tempo, torna-se história viva, identidade, significado e portanto patrimônio edificado do lugar, da cidade, do estado e do país, por tanto deve ser documentado e preservado.

A Salvaguarda do Patrimônio Edificado

Além de compreender a arquitetura moderna e sua influência nas capitais do estado e nas cidades médias, é importante documentar e salvaguardar este valioso patrimônio arquitetônico como história viva, memória e identidade para a nossa geração como para futuras gerações.

A Declaração de Amsterdã (CONSELHO DA EUROPA: Carta Européia do patrimônio arquitetônico, 1975. In: IPHAN: Cartas Patrimoniais, 1995, p.246) ressalva que o patrimônio arquitetônico “é um capital espiritual, cultural, econômico e social cujos valores são insubstituíveis”. É importante ressaltar que este patrimônio não é apenas constituído pelo monumento isolado, mas também pelo contexto seja natural ou construído, ou seja a ambiência.

Entende-se por ambiência “os conjuntos históricos ou tradicionais, o quadro natural ou construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles se vincula de maneira imediata no espaço ou por laços sociais, econômicos ou culturais”. (UNESCO: Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, 1976. In: IPHAN: Cartas Patrimoniais, 1995, p.255). A salvaguarda do patrimônio arquitetônico está em função não só do edifício como também do contexto natural ou construído, que por sua vez influencia no conjunto.

Afirmamos em utilizar o conceito de salvaguarda quando tratamos das questões do patrimônio arquitetônico e urbano por ser abrangente, assim, a salvaguarda é a “identificação, a proteção, a conservação, a restauração, a reabilitação, a manutenção e a revitalização dos conjuntos históricos ou tradicionais e de seu entorno”. (UNESCO: Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, 1976. In: IPHAN: Cartas Patrimoniais, 1995, p.255). Os métodos de intervenção projetual no edifício partem da documentação histórica, métrica e do levantamento do estado de conservação do edifício.

Em relação à restauração, a Carta de Veneza de 1964 (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios citado pelo IPHAN, 1995, p.110-111) expressa:

A restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional. Tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos e históricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e aos documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese; no plano das reconstituições conjecturais, todo trabalho complementar reconhecido como indispensável por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á da composição arquitetônica e deverá ostentar a marca do nosso tempo. A restauração será sempre precedida e acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do monumento.

Além disso, a Carta de Veneza (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios citado pelo IPHAN, 1995, p. 111) recomenda que a consolidação do monumento pode ser assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas,

a unidade de estilo não é a finalidade a alcançar no curso de uma restauração. Quando um edifício comporta várias etapas de construção superpostas, a exibição de uma etapa subjacente só se justifica em circunstâncias excepcionais e quando o que se elimina é de pouco interesse e o material que é revelado, é de grande valor histórico, arqueológico ou estético e seu estado de conservação é considerado satisfatório.

Essa nova abordagem elimina o conceito de unidade estilística de Viollet-le-Duc, e pelo contrário considera que se devem respeitar os diferentes estilos do edifício. Em relação aos acréscimos expressa “os elementos destinados a substituir as partes faltantes devem integrar-se harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se, todavia, das partes originais, a fim de que a restauração não falsifique o documento de arte e de história”. Podemos dizer, que a Carta de Veneza sofre a influência da teoria de restauro de Brandi, no que diz da conservação dos estilos que se apresentam no edifício e em relação aos acréscimos.

Outra importante contribuição na restauração dos monumentos está expressa na Carta do Restauro, realizada em abril de 1972 (Governo da Itália citado pelo IPHAN, 1995, p.195) define que salvaguarda é “qualquer medida de conservação que não implique na intervenção direta sobre a obra; entende-se por restauração qualquer intervenção destinada a manter em funcionamento, a facilitar a leitura e a transmitir integralmente ao futuro as obras e os objetos definidos nos artigos precedentes”. Podemos dizer que a Carta do Restauro acrescenta às anteriores

Cartas patrimoniais e as teorias de Boito e Brandi a documentação necessária para o projeto de restauro e se abrange o conceito de restauro para os centros históricos.

Porém, como proteger o patrimônio arquitetônico?. A primeira medida é a proteção legal, ou tombamento. Porém, não é suficiente a proteção legal da obra arquitetônica, também são importantes outras medidas de preservação e salvamento: a legislação, o financiamento, as medidas administrativas, as sanções, as reparações, as recompensas e o assessoramento. (UNESCO: Recomendação sobre a conservação dos bens culturais ameaçados pela execução de obras públicas ou privadas: unesco, 1968 . In: IPHAN: Cartas Patrimoniais, 1995, p.152).

O tombamento é a proteção legal do patrimônio arquitetônico, reconhecida nas instâncias de preservação, seja local, estadual ou nacional, que evita a descaracterização, deterioração ou mesmo a destruição da obra arquitetônica.

Por outro lado, o que preservar?, será que todas as edificações devem ser preservadas e tombadas?. A carta de Atenas de 1933 (CIAM: Carta de Atenas de 1933 . In: IPHAN: Cartas Patrimoniais, 1995, p,59), que teve a influência de Le Corbusier, ressalva que, “é necessário saber reconhecer e discriminar os testemunhos do passado aquelas que ainda estão bem vivas, nem tudo que é passado, têm por definição direito a perenidade, convém escolher com sabedoria o que deve ser respeitado”. Isto é a obra da arquitetura moderna que seja representativa pelos valores arquitetônicos, históricos, culturais, sociais, terá direito a salvaguarda, não apenas as grandes criações, mas também as obras modestas, que tenham adquirido com o tempo, uma significação cultural.

Entre os arquitetos representativos da arquitetura moderna na cidade de Bauru e Região, que trabalharam num período que corresponde as décadas de 40, 50, 60 e 70, estão os arquitetos Fernando Pinho, Zenon Lotufo, Slioma Selter, Oswalco Côrrea Gonçalves, Roberto José Tibau e Ícaro de Castro Mello.

Arquiteto Fernando Pinho

Arquiteto, formado em Portugal. Em 1952, constituiu a Firma Martha e Pinho Ltda. no Brasil. Os projetos de Fernando Pinho seguem os preceitos da

arquitetura funcional, racional, é adequada as condições físicas e do clima do lugar (terraço, jardim, planta livre e brises). Como o arquiteto disse: “a forma segue a função”.

É importante destacar que os projetos deste mestre da arquitetura moderna eram concebidos para que os usuários tivessem o conforto necessário para a realização das atividades, arquitetura que partia da organização do espaço em função das condições locais, das características regionais. Disto resultava uma arquitetura racional, de formas simples e geométricas, plástica decorrente de funções bem resolvidas. Entre suas obras mais representativas estão a Igreja de Nossa Senhora das Dores, o Edifício Brasil- Portugal e o Edifício Vila Real.

Igreja de Nossa Senhora de Fátima

A igreja está localizada na confluência das ruas: Comendador José da Silva Martha e Av. Nossa Senhora de Fátima, em Bauru. A área do terreno é de 4.000m². O projeto de autoria do arquiteto Fernando Pinho, foi inaugurado em 13 de maio de 1973. O projeto original comportava a igreja, a residência dos padres e o auditório, infelizmente só foi construída a igreja. Segundo Pinho, as preocupações na concepção do projeto foram os aspectos funcionais, acústicos e estéticos. O edifício da igreja representa um trapézio, concebido valorizando o altar, para tal, as vigas convergem até a mesma. Toda a iluminação está na fachada principal que incide sobre o altar. As paredes têm tijolos de vidros dispostos aleatoriamente, dando a impressão de serem estrelas do céu. A igreja é um dos marcos da arquitetura moderna em Bauru. Ver Foto 1.

FOTO 1. Fachada principal da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Bauru-SP.
FONTE: SALCEDO, JULHO/ 2005

A igreja de Nossa Senhora de Fátima está em bom estado de conservação, mantém o projeto original.

Edifício Brasil – Portugal

O projeto residencial Brasil -Portugal fez parte de um concurso realizado pelo Banco Hipotecário, o projeto é de autoria do arquiteto Fernando Pinho. O edifício está localizado na esquina da Av. das Nações Unidas com a Rua Batista Carvalho, em Bauru. O projeto foi realizado em 1961 e construído pela Empresa Martha e Pinho entre 1962 e 1963, construído em estruturas de concreto armado e alvenaria, a área coberta é de 4.227,60m² e a área útil de 3.712,50 m². A implantação do edifício está em função da orientação geográfica, do esquema de circulação, da topografia e das dimensões do terreno, é recuado em todas as fases do lote, representa um bloco de forma retangular. O bloco comporta treze pavimentos. A fachada plana e vertical, contrasta com as varandas, as janelas horizontais e o acabamento com pastilhas. As varandas e o acabamento das pastilhas conferem no edifício um movimento ritmado e plástico. Ver Foto 2.

O edifício Brasil Portugal está em regular estado de conservação, apresenta a deterioração das fachadas. Para a salvaguarda deste valioso patrimônio edificado são recomendadas a limpeza das pastilhas, a remoção da pintura das fachadas e a aplicação de pintura segundo a cor original do edifício¹.

FOTO 2. Fachada principal do Edifício Residencial Brasil Portugal, Bauru-SP.
FONTE: SALCEDO, JULHO/2005

Edifício Vila Real

O edifício Vila Real projetado pelo arquiteto Fernando Pinho, está localizado na Praça Portugal, em Bauru. Construído em 1976, contempla uma área construída de 12.825m². O edifício de dez pavimentos, abriga no térreo as oficinas bancárias e nos nove pavimentos superiores 54 apartamentos bastante espaçosos e arejados. A composição das fachadas é simétrica, as fachadas planas apresentam varandas que configuram ao volume ritmo, elegância e plasticidade.

¹ SALCEDO, R. F. B., LANDIM, P. C., OLIVEIRA, M. R. S., FERNANDES, K. T., FERRAZ, R. P. Relatório final: **Arquitetura Moderna na Cidade de Bauru: Projetos do arquiteto Fernando Pinho**. Projeto de Extensão Universitária da FAAC-UNESP, Bauru. Bauru, 1999.

É importante ressaltar que a disposição das janelas dos cômodos possibilita a privacidades entre os apartamentos. Ver Foto 3.

O edifício Vila Real está em bom estado de conservação, preserva o projeto original do arquiteto.

FOTO 3. Fachada principal do Edifício Residencial Vila Real, Bauru-SP.
FONTE: SALCEDO, JULHO/2005

Arquiteto Zenon Lotufo

O projeto original do Paço Municipal de Bauru foi realizado pelo arquiteto Zenon Lotufo com colaboração do arquiteto Manoel S. Machado, em 1953, a pedido do Prefeito Municipal Dr. Nuno de Assis. A área para a concepção projetual compreendia uma quadra de 88 x 88 metros, localizada entre as ruas Padre João, Agenor Meira, Aviador Gomes Ribeiro e Rio Branco, no bairro Altos da Cidade, em Bauru. O projeto original compreendia os prédios para o Paço Municipal, a Câmara, dependências para a Secretaria e Salas de Comissões. Só foi construído o Paço Municipal. Estes edifícios conformavam volumes contrastantes, o paço municipal de forma geométrica simples e a Câmara, dependências para a Secretaria e Salas de Comissões apresentavam um projeto mais plástico e orgânico, resultado de um desenho livre com arcos e abóbadas na cobertura do Plenário.

O projeto original de Lotufo influenciado por Le Corbusier apresentava: planta livre, pilotis, terraço-jardim, fachada livre, brises e panos de vidro como fechamento. Do conjunto projetado pelo arquiteto Lotufo, só foi construído o Paço Municipal, no lugar do edifício da Câmara, dependências para a Secretaria e Salas de Comissões foi construído um jardim oriental em homenagem a vasta colônia japonesa da Cidade de Bauru, sendo conhecido hoje como Praça das Cerejeiras.

O Paço Municipal caracteriza um volume regular simétrico, uma marquise na fachada principal independente da estrutura física, apoiada sobre o solo, destaca o acesso ao prédio. Os pilotis que suportam todo o peso da estrutura contêm em seu interior a fiação e a tubulação de águas pluviais. O recuo dos pilotis possibilitou a implantação de fachadas livres com esquadrias de ferro e panos de vidro livres na fachada sul e protegido com brises na fachada norte. Ver Foto 4.

O teto plano que originalmente seria constituído por um amplo terraço, na década de 80 foi ampliado para abrigar o gabinete do prefeito. Atualmente o prédio está em regular estado de conservação. Para a salvaguarda deste patrimônio e recuperação do projeto original do arquiteto Lotufo são propostas as seguintes diretrizes²:

Recuperação e reparação das partes deterioradas ou destruídas do edifício. Desta forma, propõe-se a retirada das esquadrias metálicas do pavimento térreo, que não correspondem ao projeto original,

FOTO 4. Fachada principal do Paço Municipal, Bauru-SP.
FONTE: SALCEDO, JULHO/2005

retirada das divisórias atuais dos pavimentos

superiores e a instalação de divisórias baixas, como estava previsto no projeto original, a demolição da construção realizada no terraço e a elaboração do teto jardim, também a retirada de algumas árvores que estão impedindo a visualização do edifício do Paço Municipal.

² DADAZIO, C. P., SALCEDO, R. F. B. Relatório final: **Arquitetura Moderna na Cidade de Bauru: O Paço Municipal, projeto do Arq. Zenon Lotufo**. Relatório Final Projeto de Extensão Universitária da FAAC-UNESP, Bauru. Bolsa FUNDUNESP, 2002. Bauru, 2002.

Arquiteto Slioma Selter

O projeto do Instituto Nacional de Serviço Social (INSS), em Bauru, foi encomendado ao arquiteto Slioma Selter pela empresa Comercial e Construtora Balbo Limitada.. O terreno para a elaboração do projeto, localizado na confluência das ruas Azarias Leite com Ezequiel Ramos compreende uma área de 1.678,00m². O projeto aprovado em 1968, foi construído entre 1971 e 1973. O prédio de forma regular foi estruturado em 10 pavimentos somando área total de 7.045,00m², adequado a topografia, o primeiro pavimento em “L” abriga o estacionamento, a área para acidentes no trabalho (enfermaria), é atingido por rampas para pedestres e automóveis. O segundo e terceiro pavimentos seguem o mesmo formato da implantação em “L”. Os pavimentos superiores se projetam sobre os pavimentos inferiores em formato retangular, e não mais em “L”.

A fachada oeste do edifício apresenta nos cinco pavimentos tipo, painéis de elementos vazados, cogobó, que evitam a excessiva radiação solar. Na fachada leste as janelas horizontais são delimitadas pelas vigas e peitoris, contrastando com a fachada dos banheiros, cujas esquadrias tem peitoris altos, além das paredes de pastilhas. O volume confere ao edifício elegância e plasticidade. Ver Foto 5.

FOTO 5. Fachadas do Instituto Nacional de Serviço Social (INSS) , Bauru-SP.
FONTE: SALCEDO, JULHO/2005

Atualmente o edifício está em regular estado de conservação, apresenta sinais de deterioração nas fachadas. Assim são propostas as seguintes diretrizes para a salvaguarda deste importante edifício³:

Limpeza e manutenção dos materiais de revestimento das fachadas, ou seja, limpeza das pastilhas ou azulejos que revestem a alvenaria e as lajes,

³ PUPIM, Rafael Giacomio e SALCEDO, Rosío Fernández Baca. **Arquitetura moderna na cidade de Bauru. Edifícios do SENAI, SENAC e do INSS.** Relatório final Projeto de Extensão Universitária da FAAC-UNESP, Bauru. Bolsa PROEX , 2003. Bauru, 2003.

remoção da ferrugem aplicação do tratamento anti-corrosivo e aplicação de uma nova pintura sobre a caixilharia de ferro na cor original do projeto.

Retirada do letreiro com a logomarca da Previdência Social que circunda as fachadas oeste e sul do edifício e a colocação de uma nova estrutura de comunicação visual da logomarca que não agrida a composição original do projeto.

Retirada do toldo que fica ao lado da marquise de entrada na fachada oeste.

Arquiteto Oswaldo Corrêa Gonçalves

Oswaldo Corrêa Gonçalves nasceu em Santos, em 27 de fevereiro de 1917. Estudo na Escola Politécnica de São Paulo, formando-se engenheiro-arquiteto em 1941. Oswaldo Corrêa Gonçalves sofre a influência do mestre franco-suíço e seus projetos se basearam na cartilha corbusiana da planta livre, com estrutura independente, edifício sobre pilotis, rasgos horizontais na fachada, brise-soleil e terraço-jardim. Além disso, procurará sempre conjugar arquitetura e artes plásticas conforme recomenda o movimento moderno (Revista AU, N° 59, p. 80). O arquiteto foi autor de belas obras do SESC-SENAC da década de 50.

O edifício para a sede conjunta do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SESC-SENAC, em Bauru, projetado por Gonçalves data de 1956 e a conclusão da obra de 1958.

O projeto original para o edifício do SENAC de Bauru, concepção projetual do arquiteto Gonçalves configura um bloco regular simétrico, de dois pavimentos, em estruturas de concreto armado com pórticos de 8 ms de vão que marcam o ritmo nas fachadas principal e posterior. As plantas livres e as lajes em balanço configuram a leveza e plasticidade no conjunto.

Inicialmente, o pavimento térreo do edifício abrigava o SESC e o pavimento superior o SENAC. Internamente, um corredor central articulava os diversos ambientes tanto no pavimento térreo como no superior. Em 1978, as novas necessidades da instituição obrigaram uma reforma e ampliação, projeto elaborado pelo próprio arquiteto Gonçalves. A ampliação do bloco térreo, de 339,10 m², construída perpendicular ao bloco existente configura um novo volume do conjunto em forma de “L”. A construção nova abriga refeitório,

cozinha, despensa, sanitários e sala de equipamento. Além da ampliação do prédio, foram demolidas as divisões internas do pavimento térreo, criando-se uma circulação lateral voltada ao interior do prédio, a organização interna do pavimento superior foi mantido. Em 1984, o edifício passou a abrigar apenas o SENAC. Ver Foto 6.

Atualmente o prédio do SENAC está em bom estado de conservação, o gradio externo e a densa vegetação dificultam a visibilidade do conjunto. As diretrizes para a salvaguarda deste valioso patrimônio que sofreu ampliações e reformas são⁴:

Retirada do gradio externo do perímetro do lote [...] e a execução de outro recurso de proteção que não agrida a visual do edifício, uma grade mais baixa e delicada.

FOTO 6. Fachada principal do Edifício do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Bauru-SP.

FONTE: SALCEDO, JULHO/2005

Retirada da vegetação de grande porte que impede a visual da fachada principal.

Retirada do fechamento em vidro das laterais do pavimento térreo que não respeitam o recuo do projeto original e reformulação das divisórias internas para que os corredores da lateral sejam eliminados e não se necessite do fechamento em vidro.

Estudo da cor original da pintura, remoção da pintura atual e aplicação da pintura nos moldes do original.

Execução de técnicas que evidenciem as intervenções posteriores, como a colocação de um revestimento diferenciado do revestimento do edifício principal nos blocos anexos construídos posteriormente.

⁴ PUPIM, Rafael Giácomo e SALCEDO, Rosío **Fernández Baca**. Arquitetura moderna na cidade de Bauru. Edifícios do SENAI, SENAC e do INSS. Relatório final Projeto de Extensão Universitária da FAAC-UNESP, Bauru. Bolsa PROEX , 2003. Bauru, 2003.

Arquiteto Roberto José Tibau

O projeto do edifício Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI), em Bauru foi encomendado ao arquiteto Roberto José Goulart Tibau por Roberto Mange (Diretor do Departamento Regional da 6ª região do SENAI de 1942 a 1955), no ano de 1953.

O edifício foi projetado num terreno de 10.407,50m², localizado entre as ruas Virgílio Malta, Manuel Bento Cruz e Azarias Leite. Na implantação o edifício é recuado tanto na rua Virgílio Malta como na rua Bento Cruz. O edifício construído com estruturas de concreto armado formão vãos de cinco metros de eixo entre os pilares. O projeto original compreende o bloco para a escola e oficina, o pavilhão social e a residência dos professores. Para articular os dois primeiros blocos se tinha corredores, protegidos por guarda-corpos metálicos, integrando os espaços construídos com as áreas livres, elemento de circulação que transmitia leveza ao conjunto. A fachada principal está caracterizada por janelas horizontais delimitadas pelas vigas, colunas e peitoris.

A partir de 1962, o edifício do SENAI passou por várias reformas e ampliações, foi construído um bloco entre as salas da escola e o pavilhão social, configurando no conjunto, um volume em forma de “U”, no pátio interno, foram construídos banheiros e vestiários, próximos do bloco de oficinas. Além da construção de um novo edifício para abrigar a gráfica, localizado na quadra de esportes. Estas ampliações e reformas constituem em blocos pesados e monótonos, não se integram ao conjunto original leve, plástico projetado pelo arquiteto Tibau.

Atualmente o edifício está bem conservado. Os gradis externos que contornam o perímetro da construção e a vegetação densa existente dificultam a visibilidade das fachadas. Ver Foto 7.

As diretrizes para a salvaguarda do edifício do SENAI são⁵: a retirada do gradio externo o perímetro do lote, retirada da vegetação de grande porte

FOTO 7. Fachada principal do Edifício do Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI), Bauru-SP.

FONTE: SALCEDO, JULHO/2005

⁵ PUPIM, Rafael Giácomo e SALCEDO, Rosío Fernández Baca. **Arquitetura moderna na cidade de Bauru. Edifícios do SENAI, SENAC e do INSS.** Relatório final Projeto de Extensão Universitária da FAAC-UNESP, Bauru. Bolsa PROEX , 2003. Bauru, 2003.

existente nas áreas livres externas, retirada dos toldos, a reincorporação do elemento corredor lateral aberto na fachada principal através da remodelação das divisórias dos ambientes internos, a readmissão da rampa externa que unia os dois níveis do térreo – ligação externa entre oficina e escola, elemento importante na composição da fachada e nos ideais de execução do projeto moderno.

Arquiteto Ícaro de Castro Melo

Ícaro de Castro Melo nasceu em 1913, realizou seus estudos na Escola de Engenharia Mackenzie e na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, de onde saiu em 1935. Dentre os domínios que ofereceram, aos arquitetos brasileiros, um vasto campo de trabalho, não se deve omitir o das construções esportivas, no qual se especializou o paulista Ícaro de Castro Melo, autor de vários projetos de ginásios, piscinas, clubes em todas as partes do Brasil e até, recentemente, do Peru (BRUAND, 1991).

O Bauru Tênis Clube foi fundado em 1926, o clube era utilizado inicialmente apenas para a prática de tênis, era bem mais modesto. A nova sede social foi projetada por Ícaro de Castro Melo com a colaboração do arquiteto Hélio Pasta, no final da década de sessenta, ocupa uma área aproximada de 7.200 metros quadrados. O clube localizado na rua Gustavo Maciel 12-33, em Bauru. Inicialmente o conjunto abrigava a quadra de tênis coberto, quadra de tênis aberto, piscina para adultos, piscina infantil, arquibancada, playground, casa de guarda, sanitários, vestiários e a sede da instituição.

FOTO 8. Fachada principal do Edifício Bauru Tênis Clube (BTC), Bauru-SP.
FONTE: SALCEDO, JULHO/2005

O conjunto passou por várias reformas, entre elas, logo que foi construído teve a implantação quase totalmente alterada e as piscinas foram feitas com um desenho completamente diferente do projeto original. Ver Foto 8.

Diante das várias reformas realizadas no edifício do Bauru Tênis Clube, realizaram-se algumas sugestões para preservar este edifício⁶:

Icaro fez questão de encostar as fachadas no passeio e integrar plenamente o clube com o entorno. Hoje estas mesmas fachadas estão mal cuidadas, necessitando de pintura. Os brises estão amassados e imundos e a rampa de acesso ao hall de entrada não é mais utilizada. Todas estas características tão marcantes e que tornaram o clube famoso na cidade, dando-lhe até o apelido de “transatlântico”, precisam ser reavivadas. O clube por dentro recebe manutenção constante e desta forma as únicas preocupações que ficam realmente são as pequenas reformas que se não forem bem planejadas continuaram a descaracterizar o conjunto.

Referências Bibliográficas

- ARTIGAS, Vilanova. **Caminhos da arquitetura**. São Paulo, Cosac & Naify Edições, 1999
- BARBIERI, C., SALCEDO, R. F. B. Relatório parcial: **Arquitetura Moderna na Cidade de Bauru: Projetos SESC, Bauru Tênis Clube e Esporte Clube Noroeste**, Projeto de Extensão Universitária da FAAC-UNESP, Bolsa PROEX, 2004. Bauru, 2004.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo, Editora Perspectiva S.A. , 1991.
- CIAM: Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Carta de Atenas, 1933. In: IPHAN: **Caderno de Documentos: Cartas Patrimoniais**. Brasília, 1995. pp.23-79.
- CONSELHO DA EUROPA. Declaração de Amsterdã, 1975. In: IPHAN: **Caderno de Documentos: Cartas Patrimoniais**. Brasília, 1995. pp.229-241.
- DADAZIO, C. P., SALCEDO, R. F. B. Relatório final: **Arquitetura Moderna na Cidade de Bauru: O Paço Municipal, projeto do Arq. Zenon Lotufo**. Relatório Final Projeto de Extensão Universitária da FAAC-UNESP, Bolsa FUNDUNESP, 2002. Bauru, 2002.

⁶ BARBIERI, C., SALCEDO, R. F. B. Relatório parcial: **Arquitetura Moderna na Cidade de Bauru: Projetos SESC, Bauru Tênis Clube e Esporte Clube Noroeste**, Projeto de Extensão Universitária da FAAC-UNESP, Bauru. Bolsa PROEX, 2004. Bauru, 2004.

- GOVERNO DA ITÁLIA. Carta de restauro, 1072. In: IPHAN: **Caderno de Documentos: Cartas Patrimoniais**. Brasília, 1995. pp.193-215.
- ICOMOS: Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Carta de Veneza de 1964. In: IPHAN: **Caderno de Documentos: Cartas Patrimoniais**. Brasília, 1995. pp.107-113
- INSTITUTO LINA BO. E P. M. BARDI. **Vilanova Artigas**. São Paulo, 1997.
- KOCH, Wilfried. **Dicionário estilos arquitetônicos**. São Paulo, Martins Fontes, 1996.
- OSWALDO CORRÊA GONÇALVES. **Revista Arquitetura e Urbanismo**, N° 59, Ano 10, ABR/MAI 95, Editora PINI
- PUPIM, R. G., SALCEDO, R. F. B. Relatório final: **Arquitetura Moderna na Cidade de Bauru: Edifícios SENAI, SENAC e INSS**. Projeto de Extensão Universitária da FAAC-UNESP, Bolsa PROEX, 2003. Bauru, 2003.
- SALCEDO, R. F. B., LANDIM, P. C., OLIVEIRA, M. R. S., FERNANDES, K. T., FERRAZ, R. P. Relatório final: **Arquitetura Moderna na Cidade de Bauru: Projetos do arquiteto Fernando Pinho**. Projeto de Extensão Universitária da FAAC-UNESP, Bauru, 1999.
- SESC/SENAC Escritório Ícaro de Castro Mello. **Revista Arquitetura e Urbanismo**, AU, N° 45, Ano 8, Dez 92/Jan 93, Editora PINI.
- UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a cultura. Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, 1976. In: IPHAN: **Caderno de Documentos: Cartas Patrimoniais**. Brasília, 1995. pp.251-268.
- WOLF, José; PEDREIRA, Livia A. Em curvas e retas. In: **Revista Arquitetura e Urbanismo**, AU, N° 16, Mar 88, p. , Editora PINI.